

Стеценко Євгена Олександрівна

Освітній рівень – магістр

Спеціальність – 014.03 Середня освіта

(Історія), 1 курс навчання

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди*

Науковий керівник:

кандидат історичних наук, доцент,

доцент кафедри всесвітньої історії

*Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди*

Вороніна Марина Сергіївна

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ ХХ СТОЛІТТЯ ЯК ЦЕНТРИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВОЇ ЕЛІТИ

У статті проаналізовано вплив бурхливого розвитку промисловості у Західній Європі на зламі ХІХ – ХХ ст. на перегляд підходів до форми та змісту університетської освіти. За рахунок гармонійного поєднання освітньої та наукової складової в їх роботі вдалося підготувати значну кількість високоякісних фахівців, які науковими розробками сприяли економічному зростанню своїх країн.

Ключові слова: *вища освіта, економічне зростання, місто, наукова еліта, промисловий розвиток, ринок, університет.*

Постановка проблеми. Усі країни світу на початку ХХІ століття здійснили крок уперед до постіндустріального етапу розвитку. Особливу роль в забезпеченні успішного функціонування їх економічних систем відіграє наукова еліта. Її підготовку та збагачення необхідним багажем знань, вмінням

застосовувати ці знання на практиці, здійснює система вищої освіти, зокрема університети. Щоб створити сучасну модель вищої освіти слід звернутися до її історичного минулого. Особливий інтерес становить ХХ ст. – період бурхливого розвитку промисловості країн Західної Європи. Великі міста стають не лише центрами розвитку промисловості, а й перетворюються на потужний науковий та освітній осередок. Національні держави мали забезпечувати себе необхідними для свого існування ресурсами, убезпечувати себе від конкуренції з боку інших країн, захищати свої ринки й готувати для себе необхідні інтелектуальні кадри, покликані не допускати їх відставання від інших. Успішно реалізувати ці задачі дозволило створення класичної моделі університетів, у яких поєднувалася освітня та наукова складові. Пройшовши крізь віки й різноманітні виклики університети довели свою ефективність як ключового елементу механізму функціонування соціально-економічної системи держави. Україні, яка тяжіє до європейської моделі університетської освіти, буде досить корисним вивчення історичного досвіду її формування.

Аналіз досліджень. Університети, історія їх виникнення та розвитку не одноразово потрапляли в поле зору вітчизняних науковців. Для нас цікаві роботи у яких їх діяльність розглядається з позицій підготовки наукових кадрів. Зокрема, це наукові розвідки С. Рика [9], П. Сацького [10]. В поле зору науковців потрапляла й система вищої освіти окремих країн Західної Європи, зокрема Великобританії [3] та Німеччини [8]. Не оминули ролі університетів для загального соціально-економічного та культурного поступу Європи й автори підручників з всесвітньої історії [4-6] та з історії науки та техніки [7]. Цікаві думки, щодо ролі університетів та підготовлених ними кадрів висловили й закордонні науковці. Особливу їх увагу привертає питання подальшої трансформації системи освіти за умов переходу до постіндустріального суспільства [1; 2]. Попри значний інтерес до історії університетів, поза увагою дослідників залишилось з'ясування впливу прискорення промислового розвитку на зміну форм їх роботи та перетворення у своєрідні центри підготовки наукової еліти.

Мета статті – проаналізувати вплив прискорення промислового розвитку у країнах Західної Європи у ХХ ст. на зміну форми та змісту університетської освіти й перетворення цих установ на центри підготовки наукової еліти.

Виклад основного матеріалу. Вища професійна освіта в Європі була пов'язана з університетами, які, у свою чергу, мали тривалу історію, починаючи з середньовіччя. У кожній країні діяв один або кілька університетів, розташованих у найбільших містах. Вони забезпечували потреби національної еліти у освіті та економіки – у підготовці кадрів високої кваліфікації. Особливо значення набуття професійних знань високого рівня стає актуальним наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, що обумовлено було бурхливим розвитком промисловості. Це приводить до того, що міста, у яких тепер концентрується виробництво, перетворюються не лише на центри промислового виробництва, а й потужні освітні осередки. Роль університетів у цей період підвищується. Сенс створюваних у їх стінах знань полягав у тому, що воно могло бути використане на користь процвітання держави, що привертає значну увагу держави до їх роботи [2, р. 326].

Вищі навчальні заклади до кінця ХІХ ст. були елітарними установами й слугували каналом формування національних еліт: чиновників, інженерів, військових, учених лише з обраної частини суспільства, яка займала в соціальній ієрархії провідне становище. До середини ХІХ століття лише 2-4 % молодих людей відповідної вікової групи навчались в університетах. Доступу до навчання в них перешкоджала як висока плата за освіту, так і правила, що обмежували доступ. Так, наприклад, за правилами, що існували в Оксфорді або Кембриджі, туди могли вступити тільки чоловіки англіканського віросповідання з вищого або верхівки середнього класу [8, с. 85]. Лише з початком ХХ ст. поступово відбувається зміна принципу відбору кандидатів у напрямку меритократії. Завдяки цьому кількість студентів та їх соціальний склад поступово розширювалися. Це обумовлювалося як потребами промисловості у збільшенні висококваліфікованих керівних кадрів, так і прагненням молоді до вищої освіти як до інструменту успішної соціалізації.

Основним принципом відбору студентів стають результати випускних шкільних іспитів або вступних до університету. Цим змінам принципів відбору студентів сприяло те, що розширилося коло осіб з різних соціальних груп, які отримали шкільну освіту, а також зросла її якість. Завдяки цьому з'являлося все більше грамотних і освічених громадян, здатних навчатися в університеті [10, с. 19]. Так, наприклад, у 1938 році в Великобританії нараховано 69 тис. студентів очних форм навчання, до 1963 року їх кількість виросла до 215 тисяч. осіб, а до 1970 року – це число зросло у двічі [3, с. 10].

Це стало можливим за рахунок того, що розвиток капіталізму на початку ХХ ст. дав нове прискорення цим процесам. Кількість осіб, зайнятих у промисловому виробництві, суттєво збільшилася, також відбулися зміни у вимогах до рівня їх компетентності. Зайнятість у промисловому виробництві почала вимагати дедалі більшої кваліфікації. Це змінює й підходи до університетської освіти, яка тепер розглядається з позиції її корисності для економіки [5, с. 395]. Це призвело до перегляду способів розуміння місії освіти, її соціальних цілей та оцінки результатів діяльності у цій сфері. У політиці координації вищої освіти виникає третя сила, окрім держави та академічних інституцій, – ринок. Тож результати роботи університету розглядаються тепер з позиції економічної корисності та прибутку. Особливо важливим політичним питанням вища освіта стає у післявоєнний період, що було обумовлено необхідністю відновлення та розвитку економіки європейських країн після Другої світової війни, в чому освіті належало відіграти одну з вирішальних ролей. Освіта розглядається як засіб, що сприяє безпрецедентному економічному та соціальному прогресу. Й такий підхід був виправданий. У розвинених капіталістичних економіках обсяги виробництва 1973 року перевищили на 180 % обсяги виробництва 1950 року [6, с. 29]. До того ж у суспільстві сформувалась впевненість у поступальному розвитку економіки і у подальшому, що супроводжуватиметься й підвищенням рівня життя всіх категорій населення [4, с. 297].

На кінець ХІХ – початок ХХ ст. припадає формування класичної моделі

університету. Саме у цей час було розроблено уявлення про такий університет, «де головним є освіта, поєднана з наукою». Університет трактується як співдружність студентів та викладачів, і при цьому він має автономність, тобто «наділений певною свободою викладання [11, с. 2]. Основні положення цієї моделі було сформульовано Вільгельмом фон Гумбольдтом, який працював на посаді «начальника секцій з культури, суспільного викладання та медичних закладів» Пруссії в чині таємного державного радника. Становлення класичного університету стало рубіжним з точки зору поєднання в місії університету двох складових – навчанням та дослідження («освіта наукою»). Вчений та викладач поєднуються тепер в одній особі університетського професора, який свої навчальні заняття ґрунтує на результатах своїх наукових досліджень [9, с. 10]. Навчання при цьому відразу піднялося на новий якісний ступінь, оскільки студенти не тільки піднімалися до вершин передової науки, але, що називається, з перших рук осягали сам процес народження нового знання, опановуючи науковими методами його здобуття. Це був справді революційний перехід від системи передачі готового та систематизованого знання до системи наукового пошуку та творчого мислення.

Першим навчальним закладом, що працював за таким принципом став Берлінський університет, створений 1810 р. Університет було представлено як місце вільної наукової роботи. Надалі за його зразком було модернізовано решту університетів Німеччини [11, с. 9]. Вони, поєднуючи викладання з дослідницьким пошуком, стали свого роду інкубаторами для появи нових талантів у науці. Поряд з цим, університети були орієнтовані на інтереси виробництва, яке потребувало підготовлених спеціалістів. За рахунок задоволення цих потреб збільшилася кількість теоретиків та практиків. У середині ХХ ст. університети повною мірою пристосувалися до нових умов соціокультурної реальності, насамперед через процеси диференціації. У багатьох країнах світу відбулася зміна систем вищої освіти. Поряд із традиційними університетами почала з'являтися велика кількість установ нового типу – технічних інститутів з більш короткими програмами освіти,

коледжів, політехнікумів, центрів дистанційного навчання, до завдань яких було віднесено підготовку фахівців-практиків. Все це створило нові можливості для задоволення зростаючого суспільного попиту на здобуття освіти, у тому числі вищої.

У ХХ ст. вся система управління університетами змушена була адаптуватися до нових умов, основу яких визначали принципи ринкової економіки. Вищі навчальні заклади виявилися в стані конкурентної боротьби за державні замовлення на підготовку фахівців, здатних ефективно працювати в нових ринкових умовах. Велась боротьба за споживача освітніх послуг, готового самостійно оплачувати ці послуги, а також за кошти на проведення наукових досліджень, які надавалися як державними, так і приватними фондами. Університети включилися у ринкову боротьбу за просування високотехнологічної продукції, що виготовляється у вузах або асоційованих з ними виробничих структурах нарівні з виробничими підприємствами. Університет стає не теоретичною конструкцією, а реальною рушійною силою, необхідною для розвитку економіки, політичної влади, армії, культури. На думку Даніела Белла, університет стає головним соціальним інститутом сучасного суспільства, а також здійснює велику кількість функцій у галузі фундаментальних наукових досліджень та розвитку загальної освіти, крім того, постає як інститут забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих кадрах [1, р. 203]. Саме науковій інтелігенції, вихованій в університетській системі ми завдячуємо у тому, що на службу людині було поставлено ядерну енергетику, лазерне випромінювання, створено надміцні матеріали, почалося освоєння навколоземного космічного простору та багато іншого. Світ назавжди запам'ятав імена М. Планка, який запропонував квантову теорію, Н. Бора, який розробив модель атому та квантовопланетарну теорію будови атому, А. Ейнштейна, який відкрив теорію відносності, П. Дірака, який здійснив прорив у релятивістській квантовій механіці, Е. Фермі, який довів існування нових радіоактивних елементів та вперше здійснив ядерну ланцюгову реакцію, І. і Ф. Жоліо-Кюрі, які досліджували штучну радіоактивність [7, с. 93–95]. Цей

перелік можна продовжувати ще довго. Не менш значні відкриття було зроблено й у гуманітарних науках.

Висновки. Бурхливий розвиток промислового виробництва в кінці XIX – на початку XX ст. спричинив зростання потреби у високоосвічених спеціалістах. Виконання завдання збереження, передачі та розширення знань і певного інтелектуального досвіду взяли на себе університети. Упродовж XX століття вища освіта країн Західної Європи зазнала значних змін. У процесі своєї еволюції вона прилаштовувалася до потреб соціально-економічного розвитку, орієнтуючись на виробництво «корисного знання», зміст якого полягав у навчанні державних чиновників єдиним принципам управління, формуванні у здобувачів освіти національної ідентичності та виробництва економічно корисного знання. Домінуючою стала класична модель університету, яка передбачає поєднання освіти з науковим дослідженням. В соціальному відношенні заклади вищої освіти змінилися з суто елітарних, націлених на підготовку державної еліти, до масових інституцій, послуги яких потенційно могли бути доступні всім членам суспільства. Це дало можливість талановитим особистостям отримали освіту та долучитись до винахідницької діяльності, зробити значний внесок своїми винаходами у розвиток вітчизняної та світової науки. Заклади освіти змогли створити оптимальні умови для інтелектуального розвитку кожного свого студента й підготувати наукову еліту, яка забезпечила сталий розвиток держав Західної Європи у XX столітті.

Джерела і література:

1. Bell D. *The Coming of a Post-Industrial Society: A Social Predictive Enterprise*. New York: Basic Books, 1973. 507 p.
2. Kwiek M. *The University and the State in a Global Age: renegotiating the traditional social contract?* *European Educational Research Journal*. 2005. Volume 4. Number 4. P. 323–341.
3. Воронка Г. Університети в Канаді та Великій Британії: навчально-освітні науково-дослідні центри. *Науковий світ*. 2005. № 4. С. 10–11.

4. Всесвітня історія: Навч. посібн. / Б. М. Гончар, М. Ю. Козицький, В. М. Мордвінцев, А. Г. Слюсаренко. К.: Знання, 2001. 359 с.
5. Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки: 1918–1945. К.: Б.В., 2003. 412 с.
6. Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2002 роки): навч. посібник. К.: Либідь, 2004. 624 с.
7. Лебедєв І. К., Ігнатова Л. Р., Махінько А. І. Історія науки і техніки: навч.–метод. матеріали для студ. ф-ту прикладної математики. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. 128 с.
8. Модестова Т. В. Розвиток вищої освіти Великої Британії як історико-культурний феномен XVIII – першої половини ХХ ст. *Духовність особистості: методологія, теорія і практика*. 2018. 6 (87). С. 78–97.
9. Рик С. Єдність навчального процесу і наукового пошуку – головний пріоритет університету. *Рідна школа*. 2008. № 10. С. 9–13.
10. Сацький П. Університет як суспільний феномен європейської цивілізації: місії, випробувані часом. *Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики / за заг. ред. Г. І. Калінічевої*. Чернігів, 2019. С. 10–26.
11. Шнедельбах Г. Університет Гумбольдта. *Логос*. 2002. № 5–6(35). С. 1–14.

Stetsenko Yevhena Oleksandrivna

Western European universities of the 20th century as training centers for the scientific elite

The article analyzes the impact of the rapid development of industry in Western Europe at the turn of the 19th and 20th centuries. to review approaches to the form and content of university education. Due to the harmonious combination of educational and scientific components in their work, it was possible to train a significant number of high-quality specialists who contributed to the economic growth of their countries with scientific developments.

Key words: higher education, economic growth, city, scientific elite, industrial development, market, university.